

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISH JARAYONIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH VA BOLALARNING O'ZLASHTIRISH DARAJASINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

Matrizayeva Bonu Saburjon qizi

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti talabalasi

matrizayeva6929@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905116>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 26th July 2022

KEY WORDS

Maktabgacha ta'lim tashkiloti, multimedia, texnologiya, media ta'lim, maktabgacha ta'lim yoshi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasi, bolalarga ta'siri, multimedia texnologiyalaridan foydalanish tartibi, Maktabgacha ta'lim samaradorligida multimedia texnologiyasining ahamiyati, maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligida multimedia texnologiyalardan foydalanib bolalarning qiziqishini qo'llab-quvvatlagan holda bilim olishga yo'naltirish usullari yoritilgan.

Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar kirib bormagan sohalar deyarli bo'lmasa kerak. Jumladan maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish jarayonida ham zamonaviy texnologiyalardan foydalaniladi. Bu texnologiyalar bolalarning har tomonlama rivojlanishida o'z samaradorligini ko'rsatib kelmoqda. Mamlakatimizda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish asosida ta'lim jarayonining potensial imkoniyatlarini yuzaga chiqarish bosqichi davom etmoqda. Pedagoglar ayni paytda innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga kiritish orqali o'quv samaradorligi va sifatini oshirishga harakat qilishmoqda. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan multimedia bolalarga ta'lim berishda qo'llaniladigan muhim texnikaga aylandi.

Multimedia atamasining lug'vaiy ma'nosi (multim-mediur yoki multi-media) ikkita so'z yig'indisidan tashkil topgan bo'lib, multiko'p, media-muhit ma'nosini anglatadi. Atama ilmiy va o'quv

adabiyotlarida «ko'p vositalilik», «multimediya muhiti» «ko'p qatlamli muhit», «ma'lumot tashuvchi vosita» kabi talqin qilinib kelinmoqda. «Multimedia» tushunchasining adabiyotlarda turlicha yoritilgan. Jumladan, «Multimedia – deganda turli shakldagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi»-deb ta'riflangan.

Multimedia bu maxsus texnologiya bo'lib, dasturiy va texnik moddiy ta'minot asosida kompyuterda bir vaqtning o'zida matnli, tasviriy axborotni tovushli va harakatli holda ifodalash imkoniyatidir. Multimedia – tasvirli ma'lumot bilan ishlashga qodir bo'lgan vosita hisoblanadi. Odatda, multimedia deganda, turli shakldagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi. Multimedia – kompyuter tizimida matn, tovush, videotasvir va turli animatsiyalarni mujassamlashtirish imkonini beruvchi zamonaviy axborotlar texnologiyasidir.

Multimedia texnologiyaga asoslangan ta'lim bolalarning oson o'zlashtirishiga

yordam beradigan qiziqarli o'quv muhitini ta'minlaydi.

Multimedianing o'ziga xos xususiyatlarini, afzallilarini quyidagicha ta'riflash mumkin:

- Berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati bor;
- Multimedia bolalarning ta'lim jarayonida olgan bilimlarini mashq qilish orqali mustahkamlaydi;
- Ta'lim berish jarayonida vaqtni tejaydi;
- Amalda o'rganish imkonini beradi;
- Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'zlashtirgan bilimlarini oila bilan hamkorlikda mustahkamlash imkonini berib, xotirada uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi;
- Individual va jamoada o'rganishni osonlashtiradi;
- Bolalarning ta'lim jarayoniga qiziqishini ta'minlaydi.
- Ta'lim jarayonida bolalarning mustaqil ijod qila olish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Media ta'lim bolaga individual ta'sir etadigan, interfaol usul sifatida ta'lim jarayonida o'z o'rniga ega bo'lgan. Media ta'lim bolani mantiqiy fikrlashini oshirishga, mustaqil fikr yuritishga, ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirishga, xulosa chiqarishga o'rgatadi. Media ta'limning eng muhim vazifalaridan biri yosh avlodni tobora jadallashib borayotgan texnologiyalar davrida, har xil axborotdan to'g'ri, maqsadli foydalanishga o'rgatishdan iborat. Media ta'lim olingan axborotni integratsiya qilish, shu asosida shaxsiy fikrni bildirish va qayta olishga chorlaydi. Multimediani ta'limda qo'llash uchun tarbiyachi avvalambor multimedia vositalaridan foydalanish bo'yicha yetarli

bilimga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun ham bugungi kunda har bir sohada zamonaviy texnologiyalardan foydalana olishlik davlat talabi hisoblanadi.

Multimedia texnologiyasidan foydalanib o'tkaziladigan mashg'ulotlar kompyuter texnologiyasiga asoslanadi. Mashg'ulot davomida tarbiyalanuvchilarning kompyuter oldida 15 daqiqadan ortiq o'tirishi mumkin emasligi e'tiborga olinishi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yilgan Davlat talablari»da ham bolaning kompyuterda shug'ullanishi 15–20 daqiqa etib belgilangan. 15 daqiqaga rejalashtirilgan material o'tib bo'lingach, 15–20 daqiqali oraliq bosqichi o'tkaziladi. Ushbu davrda bolalarning toliqishini hisobga olib, kompyutersiz amalga oshiriladigan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Kompyutersiz o'tkaziladigan ushbu mashg'ulotlarda, topishmoqlar, turli qiziqarli o'yinlar, amaliy tadbirlar (masalan, qaychi bilan harflar qirqish, qog'ozda yozishga o'rgatish) o'tkaziladi.

Multimediali kompyuter texnologiyasidan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish bolalarning mavzuga doir bilimlarni o'zlashtirish, uni mustahkamlash bilan birgalikda bolalarning kompyuter savodxonligi shakllanishiga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish bolalar diqqatini ko'proq jalb qilish xususiyatiga ega. Multimediali ta'lim bir vaqtning o'zida ham ko'rish, ham eshitish, shuningdek amalda bajarish orqali bilim olish samarali ekanligi isbotlangan. Bolalarning kompyuterdan foydalanish jarayonida mantiqiy tafakkurlari rivojlanadi, bilim olishga ishtiyoqlari ortadi, dunyoqarashlari shakllanadi. Kompyuterli didaktik o'yinlarning

pedagogik jihatlaridan biri ularning ta'limiyligidir. Tarbiyalanuvchi o'yin davomida bir vaqtning o'zida ham o'yinda ishtirok etadi, ham ma'lum bir darajada ta'lim oladi. Ayrim o'yinlarda bilimlar mashqlar orqali namoyish qilinadi. Masalan: shakllarni ustma-ust qo'yish o'yinida, birinchidan, o'yin vazifasi bo'yicha bola shakllarni ustma-ust qo'yish natijasida qanday shakl hosil bo'lishini topsa, ikkinchidan, tarbiyachining topshirig'i bo'yicha shakllar sonini sanab berishni, shakllar qanday ko'rinishda ekanligini va ularning nomlarini aytishni, ranglarni ajratib berish vazifalarini bajaradi (ta'limiy jihati). Bundan tashqari, tarbiyalanuvchi «sichqoncha»dan foydalanib kompyuterda ishlash malakasini hosil qiladi va kompyuter savodxonligini oshiradi. Maktabgacha ta'lim o'quv tarbiya faoliyatini tashkil qilish vosita va usullarini, o'quv tarbiya jarayonida kelib chiqadigan muammolar va uni yechishni to'g'ri hal qila bilish, innovatsion texnologiya usullaridan foydalanish, qiyinchiliklarni to'g'ri yechimini topishga yo'naltiradi.

Maktabga tayyorlov guruhlarini savodga o'rgatishda multimedia texnologiyasidan foydalanishning mashg'ulotning asosiy shaklidir. Maktabgacha tayyorlov guruhlarini bolalarini savodga o'rgatishda multimedia texnologiyasidan foydalanish, asosan uch tomonlama amalga oshiriladi.

1. Kompyuter va uning dasturlari yordamida didaktik vositalar tayyorlanadi hamda Internet va masofali ta'lim ashyolaridan foydalaniladi.

2. Kompyuter ishtirokida bevosita dialog metodi asosida bolalarga yangi material o'rgatiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, 6–7 yoshli bola kattalar kabi kompyuterda ishlashga qodir emas. Shuning uchun, Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridalarda

yangi materialni o'rganishda dialog metodidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

3. Bilvosita dialog – virtual axborot muhitida kompyuter bilan dialog asosida multimedia texnologiyasi amalga oshiriladi. Bunda material bolalar tomonidan mustaqil o'rganiladi, o'tilgan material mustaqil takrorlanadi, mashqlar mustaqil bajariladi, multimediali kompyuter o'yinlari mustaqil amalga oshiriladi va bola mashqlarni, kompyuter qo'ygan vazifalarni, o'yinlarni takror-takror bajarib, qo'yilgan mashg'ulot maqsadiga erisha oladi.

Multimediali ta'lim bolalarga chet tillarini oson o'rgatishda ham yordam beradigan samarali usul hisoblanadi. Bunda bolalar ko'rish, eshitish, amalda bajarish orqali chet tillarini o'zlashtirib olishlari mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tillarini o'rgatishda multimedia va o'yin texnologiyalaridan foydalanib o'rgatishning didaktik ta'minotini ishlab chiqish lozim.

Multimediali ta'limni nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotida balki, ota-onalar bilan hamkorlikda oila davrasida ham tashkil qilish mumkin. Buning uchun tarbiyachi o'zining pedagogik mahoratidan kelib chiqqan holda ota-onalarga bu ta'limdan qanday foydalanish mumkinligi haqida maslahatlar berishi lozim. Jumladan, hozirgi kunda multimediga asoslangan o'yinlarning turlari ko'p, ular orqali bolalarda ranglarni ajratish, sanash, butun olam haqidagi tasavvurlarni shakllantirish mumkin. Multimediga asoslangan ta'lim bolaning yoshiga mos holda bo'lishi lozim. Ota-onalar bolalarning qanday o'yinlar o'ynayotganligiga e'tibor berishi va farzandining mobile o'yinlarga qiziqishini ham qo'llab-quvvatlagan holda uni to'g'ri yo'naltirib bolaning bilimni oshiruvchi

o'yinlardan foydalanishni ta'minlashi lozim. Lekin har bir jarayonning me'yori bo'lgani kabi multimedia o'yinlaridan foydalanishda ham vaqtga amal qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu bolalarning sog'ligiga nojo'ya ta'sir ko'rsatishi mumkin. Har bir tarbiyachi multimedia texnologiyalaridan foydalanganda uning foydalanish qoidalariga amal qilishi, bu qoidalar bilan ota-onalarni ham tanishtirib o'tishi lozim. Shundagina natija maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining asosiy vazifasi bolalarning qobiliyatini yanada rivojlantirish, ularning mantiqiy fikrlashini oshirib maktab ta'limiga

tayyorlab berishdan iborat. Shuning uchun ham texnologiyalarga asoslangan davrda bolalarga ta'lim berishning an'anaviy usullari bilan cheklanib bo'lmaydi. Shuni aytish lozimki, ta'lim jarayonida multimediyadan foydalanish an'anaviy ta'limga qaraganda ta'lim samaradorligini oshirishda ko'plab afzalliklarga ega. Har bir tarbiyachi, ota-ona bugungi yaratilayotgan sharoit, imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olishi, bolalarga ta'lim berishda ushbu texnologiyalarni to'g'ri qo'llay olishi hozirgi davrning muhim talablaridan hisoblanadi. Bu talablarni amalga oshirish uchun pedagoglar kelajak avlod uchun o'z ustlarida ishlab, ta'lim berishning yangi usullarini bolalar qiziqishiga moslay olishlari lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat Standarti.
2. Kayumova.N.M.-" Maktabgacha pedagogika." T.: TDPU -2013 y. O'quv qo'llanma.
3. Aripov M.-"Informatika va axborot texnologiyasi asoslari." – T.:Universitet, 2001.
4. Adilova S. Multimedia va ularni ta'lim jarayonida qo'llash // Pedagogik ta'lim-T.: TDPU, 2001.
5. Sodiqova Sh.A.- "Maktabgacha pedagogika." – T, 2018.
6. D.R.Babayeva- Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi-Toshkent-2018.
7. Najmiddinova X.Yo-«Matematik tasavvurlarni shakllantirish»-Toshkent – 2020.